

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
10.5281/zenodo.15013928

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo: PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE NAS COOPERATIVAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE

ROGERIO MARINO
ANA LÚCIA F. DE S. VASCONCELOS
LILIANE CRISTINA SEGURA
ADRIANO PINTO TEIXEIRA

Como referenciar:

Marino, R.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Segura, L. C.; Teixeira, A. P. (2024). PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE NAS COOPERATIVAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. 10.5281/zenodo.15013928

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: FINANÇAS, CONTABILIDADE E GOVERNANÇA

Projeto de pesquisa: implementação da governança e compliance nas operadoras.

Produto Técnico-Tecnológico: Processo intervencionista de formação profissional como ferramenta de transmissão de conhecimento, capacitação profissional e indicação de caminho para implementação da governança e compliance nas operadoras.

Organização: OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.

Descrição do PPT: PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE NAS COOPERATIVAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.

Divulgação da Produção: 2021

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto é completamente aderente à linha de pesquisa Finanças, Contabilidade e Governança e ao projeto de pesquisa Implementação da governança e compliance nas operadoras.

Impacto Potencial Alto: Possibilidade de flexibilização de exigências do supervisor (SUSEP) mediante a implementação da governança e compliance nas operadoras de saúde.

Impacto Realizado Médio: O processo requer o cumprimento de exigências e avaliação periódica do cumprimento dos requisitos por entidade externa independente.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, considerando que é uma prática de conhecimento e adoção por qualquer operadora.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média, devido a necessidade de cumprimento dos requisitos para aprovação da SUSEP, além da avaliação por auditor independente.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, haja vista os ganhos potenciais qualitativos e quantitativos para as operadoras.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta, pelos fatores positivos que as operadoras obtém com a aprovação pelo supervisor.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média, a decisão deve ser espontânea da operadora que deseja iniciar o processo de autorização para a implementação dos fatores mínimos de governança para a obtenção das vantagens oferecidas pelo supervisor.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Restrita, as operadoras de planos de saúde.

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE NAS COOPERATIVAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE

RESUMO

Este artigo busca implementar um processo intervencionista para formação profissional dos gestores das cooperativas de planos de assistência à saúde (Operadoras), segundo os ditames da Resolução Normativa nº 443/19 da ANS. Quanto a abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como qualitativa por buscar mensurar o valor agregado de conhecimento dos participantes na formação profissional aplicado em suas organizações. A metodologia aplicada é a pesquisa-ação, aquela em que o pesquisador interfere no fenômeno, com procedimento de acompanhamento de formação em exercício (work in progress), do processo de implementações, buscando compreender a percepção desses gestores quanto a sua qualificação técnica para aplicar a RN 443/19 conforme necessidades específicas de cada Operadora.. O resultado da pesquisa aponta para uma evolução no conhecimento e na capacitação das lideranças, entretanto, o progresso efetivo das implementações não se mostrou expressivo, em virtude do curto período decorrido.

Palavras-chave: Compliance. Cooperativas Médicas. Governança Corporativa.

CORPORATE GOVERNANCE AND COMPLIANCE PRACTICES IN MEDICAL COOPERATIVES

ABSTRACT

This article seeks to implement an interventionist process for the professional training of managers of health care cooperatives (Operators), according to the dictates of ANS Normative Resolution No. 443/19. As for the approach to the problem, the research is classified as qualitative because it seeks to measure the added value of the participants' knowledge in professional training applied in their organizations. The methodology applied is action research, in which the researcher interferes in the phenomenon, with a work-in-progress procedure to monitor the implementation process, seeking to understand the perception of these managers as to their technical qualification to apply NR 443/19 according to the specific needs of each operator. The results of the research show that there has been an evolution in the knowledge and training of the leaders, however, the actual progress of the implementations has not been significant, due to the short period of time that has elapsed.

Keywords: Corporate governance. Medical Cooperatives.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2019), há no Brasil cerca de 6.828 unidades cooperativas, distribuídas em treze ramos: Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional, Especial, Habitacional, Infraestrutura, Mineral, Produção, Saúde, Trabalho, Transporte e Turismo e Lazer, com aproximadamente 14 milhões e seiscentos mil membros associados, com crescimento nos últimos oito anos de 62% de cooperados, e 425 mil e trezentos empregados em todo o Brasil, destacando-se de forma positiva, apresentando um crescimento nos últimos quatro anos de 17,8%, enquanto o país apresentava queda da população ocupada de 5% no mesmo período (IBGE, 2021).

A ANS, em 2019, introduziu a adoção de práticas de governança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de riscos, para fins de solvência das operadoras de planos de assistência à saúde (OPS), com o objetivo de reduzir o risco de insolvência, e a descontinuidade de operações de planos de saúde decorrentes de falhas de controles internos e baixa capacidade de gestão de riscos (ANS, 2019). A regulação do setor de saúde suplementar possibilita que as OPS substituam a exigência de capital regulatório (denominada margem de solvência), determinada pelo regulador por um modelo próprio baseado nos seus riscos conforme a Resolução Normativa nº 443/19, aprovado pela ANS (2019c). A possibilidade apresentada pela ANS é, sem dúvida, um incentivo a mais para a introdução de processos de gestão de riscos no setor, a exemplo do que já ocorre em outros setores regulados como o de seguros e bancos.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico do artigo aborda diversos conceitos e teorias relevantes para a compreensão da gestão de riscos no contexto da saúde suplementar.

Teoria da Agência aplicada ao setor das cooperativas de saúde

A Teoria da Agência, conforme Jensen e Meckling (2008), parte da premissa que todos os indivíduos possuem um comportamento maximizador da utilidade econômica. Baseia-se que o mercado é regido por um conjunto de contratos bilaterais entre pessoas. As relações contratuais constituem a essência da empresa, não só com os colaboradores, mas com clientes, fornecedores, credores e governos (JENSEN; MECKLING, 2008).

Marco regulatório aplicado as cooperativas de saúde

Em âmbito legal, as cooperativas de saúde são regidas pela Lei do cooperativismo, que normatiza os aspectos societários, diretivo e fiscalizador, bem como por agentes reguladores, representados pela ANS, baseada no artigo 174 da Constituição Brasileira e demais legislações específicas, relacionadas ao segmento. A criação da ANS, por meio da Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2000 (BRASIL, 2000), visou a uniformização, a regulamentação e a fiscalização das atividades das operadoras de planos de saúde no Brasil (ANS, 2019).

Práticas de Governança Corporativa aplicada a Cooperativas de Saúde

O conceito de Governança Corporativa (GC) é inicialmente registrado em 1932, em estudo sobre a separação do direito de propriedade e de controle de Berle e Means (1932), no contexto do surgimento das modernas corporações que ressaltam a necessidade de separação entre controle e gestão. No entanto, somente a partir da década de 1980, o tema se desenvolveu em contexto mundial, caracterizado não

somente no meio acadêmico, mas também no meio empresarial (SILVA, 2006).

Mudança Organizacional e os Agentes de Mudanças

Mudança no contexto das organizações é um tema desafiador e complexo. Para Wood Jr. (2009), “caminhar pelo tema da mudança organizacional é manter constantemente uma janela aberta para o mundo, agir com sensibilidade e crítica e manter a mente aberta”. Quando uma mudança é imposta no ambiente de trabalho, quase sempre gera uma percepção de ameaça ao status quo da situação já organizada e segura da pessoa. Isso provoca um desequilíbrio interno, que, geralmente, deflagra reações imediatas, de modo a restabelecer o estado anterior de equilíbrio (MACHADO-SILVA; FONSECA; FERNANDES, 2000).

O segundo nível considerado são os valores, que justificam e explicam as atitudes dos colaboradores da organização, um nível que é mais difícil de se perceber, o que necessita a realização de pesquisas e análises mais aprofundadas (SCHEIN, 1991).

E o terceiro nível, considerado como pressupostos básicos, constituem atitudes culturais que não são perceptíveis, que os indivíduos agem de forma inconsciente e de difícil compreensão para os gestores, embora seja o nível mais responsável pelo modo através do qual os indivíduos sentem, pensam e percebem a organização. A forma de entendimento desses pressupostos é longa, e requer muita dedicação para entender as características culturais de cada setor da organização, para chegar às conclusões adequadas (SCHEIN, 1991).

METODOLOGIA

O artigo utiliza pesquisa aplicada, na modalidade intervencionista, que de acordo com Vergara (2003), consiste na necessidade de resolver problemas concretos e, portanto, em geral possui finalidade prática, ao contrário da pesquisa pura, motivada pela curiosidade intelectual do pesquisador. Quanto à tipologia, o estudo classifica-se como exploratório, onde o pesquisador dispõe da possibilidade de aumento do conhecimento sobre os fatos, bem como, o estudo tem como objetivo propor uma grade de competências a serem aprimoradas ou desenvolvidas para a qualificação dos gestores de cooperativas médicas, à luz da resolução normativa RN nº 443/19 da ANS (2019c). A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, para torná-lo mais explícito ou para construir hipóteses.

Ações Intervencionistas

Para identificar as necessidades das organizações, o levantamento foi feito com os membros da diretoria executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a fim de compreender a percepção desses gestores quanto a sua qualificação técnica para aplicar a resolução normativa RN 443/19 da ANS (2019c). A mensuração foi com a Escala Likert de 5 posições, na qual o respondente poderá selecionar como opção de resposta uma escala de pontos com descrições verbais que contemplam extremos – Nenhum/Péssimo (1-2); Deficiente (3-4); Aceitável (5-6); Bom (7-8); Excelente (9-10) - permitindo o respondente optar por diferentes níveis de intensidade da opinião para cada afirmação (MALHOTRA, 2019).

O questionário de Linha de Base Zero do Participante é composto por duas partes: I – Perfil do respondente e da OPS; e II – Marco Zero - Percepção da qualificação técnica para atendimento da regulação econômica sobre as práticas de controle interno, conforme quadro 2 que apresenta os conteúdos e dimensões da norma.

Para as organizações, foi aplicado um questionário estruturado, antes e depois da formação profissional de seus participantes, buscando analisar se houve percepção pelo gestor quanto a efetividade de intervenção da qualificação em alguma prática de controle interno, com uma avaliação de escala qualitativa de percepção: “percebida” ou “não percebida”. Para obtenção das informações necessárias em relação ao risco do mapeamento dos controles existentes, a fim de identificar as necessidades de curto, médio e longo prazo, para continuidade de futuras intervenções, foi aplicada a Técnica da Matriz GUT.

RESULTADOS

A questão central da pesquisa é se os gestores das cooperativas operadoras de planos de saúde sentem-se aptos para aplicar os ditames da Resolução Normativa RN nº 443/19 emitida pela Agência Nacional de saúde Suplementar (ANS).

O objetivo geral da pesquisa é descrever os benefícios da implementação dos controles internos e processos de governança corporativa nas cooperativas operadoras de planos de saúde à luz da RN 443/19, a partir de um processo intervencionista de formação profissional com os gestores das cooperativas operadoras de planos de saúde, situadas em diversas localizações do território nacional.

Tanto no questionário inicial, como no final, houve sete questionamentos “se o Participante e a Operadora se sentem aptos à implantação, relativos à Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Controles Internos, Auditoria Interna, Programa de Integridade, Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção”, conforme descritos em detalhes na sequência.

Quanto à Gestão de riscos, o resultado do Teste Z aponta que os Participantes se declaram mais aptos após a instrução intervencionista de formação profissional, mas não ao nível mínimo 0,10 de significância. No entanto, a Operadora se mostrou mais apta, significativa ao nível de 0,10. Isso indica que tanto os Participantes, quanto a Operadora, se sentem mais aptos após o processo intervencionista, para aplicar a Gestão de Riscos na Operadora.

Relativo à Governança Corporativa, os Participantes apresentaram resultado significativo ao nível de 0,10. Por outro lado, a Operadora mostrou uma confiança mínima, inclusive não significativa ao nível mínimo de 0,10. Isso significa que os Participantes se sentem mais aptos após o processo intervencionista, para aplicar a Governança Corporativa, do que a própria Operadora. Requer atenção, pois a efetividade do processo de Governança deve partir da Alta Administração das Operadoras.

Já em termos de implantação dos Controles Internos, os Participantes se mostraram bem mais aptos que a Operadora, porém ambos não significativos ao nível mínimo de 0,10. Isso significa que os Participantes se sentem mais seguros à

implementação dos Controles Internos que a própria Operadora, porém, nada significativo.

Em relação à Auditoria Interna, o Teste Z revela que ambos se declaram aptos, após o processo intervencionista, a aplicá-la, entretanto, somente a Operadora se mostrou significativa ao nível mínimo de 0,10. Isso significa que a Operadora se declara apta à implementação da Auditoria Interna.

Quanto ao Programa de Integridade, os Participantes se mostraram aptos, após o processo intervencionista, à implementação, inclusive significativo ao nível mínimo de 0,10. Por outro lado, a Operadora não, apenas uma ligeira evolução, sem significância estatística. Isso significa que os Participantes se sentem aptos, após o processo intervencionista de formação executiva à implementação do Programa de Integridade.

A Lavagem de Dinheiro apresenta um resultado curioso, pois os Participantes se declaram aptos ao nível de significância de 0,05, enquanto a Operadora se apresentou menos confiante que antes do processo intervencionista de formação profissional. Isso provavelmente significa que os Participantes se mostram aptos à implantação após o processo intervencionista à um nível significativo, enquanto a Operadora não, inclusive, mais insegura.

A Anticorrupção foi no mesmo sentido e mais enfática. os Participantes se declaram aptos ao nível de significância de 0,01, enquanto a Operadora se apresentou expressivamente menos confiante que antes do processo intervencionista de formação profissional. Isso provavelmente significa que os Participantes se mostram aptos à implantação após o processo intervencionista a um nível bem significativo, enquanto a Operadora não, inclusive, mais insegura.

Cabe ressaltar que as amostras devem ser grandes. No caso da Operadora, a quantidade das devolutivas não é suficiente para que seja usada uma distribuição normal. Não obstante, o Teste Z foi calculado apenas como orientação, não invalidando os dados para esta pesquisa. Para uma análise mais apropriada, é necessário amostras maiores.

O resultado da pesquisa aponta para evolução na capacitação das lideranças, entretanto, o progresso efetivo das implementações não se mostrou expressivo, em virtude do curto período decorrido entre o questionário inicial, antes do processo intervencionista de formação profissional, e o questionário final, após o processo.

A conclusão é que o trabalho revela a efetividade metodológica do processo intervencionista de formação profissional como ferramenta de transmissão de conhecimento, capacitação profissional e indicação de caminho para implementação da governança e compliance nas operadoras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACT, Sarbanes-Oxley. Sarbanes-oxley act. Washington DC, 2002.

ALMEIDA, R.G. de; SANT'ANNA, A.P. Composição probabilística na avaliação do risco de operadoras de planos de assistência à saúde. Revista Brasileira de Risco e Seguro., Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, p. 1-34, 2010. Disponível em: <http://www.producao.uff.br/conteudo/rpep/volume92009/RelPesq_V9_2009_04.pdf>

ALVES, W.O. Gestão De Riscos Corporativos: Uma Abordagem Para Operadoras De Planos De Saúde. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração) — Faculdade de Economia e Finanças Ibmecc - Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e Economia, Rio de Janeiro, 2011.

ANDRADE, A. Rossetti; JP (2012). Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências. Atlas, 2012.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS TABNET: Informações em Saúde Suplementar, Rio de Janeiro, 2019a.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sistema de informações de beneficiários/ANS/MS, Rio de Janeiro, out. 2019. 2019b.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolução De Diretoria Colegiada - RDC Nº 77, de 17 de julho de 2001. Dispõe sobre os critérios de constituição de garantias financeiras a serem observados pelas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde -OPS. 2001. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzQ5>

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolução Normativa - RN Nº 443, de 25 de janeiro de 2019. Dispõe sobre adoção de práticas mínimas de governança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de riscos, para fins de solvência das operadoras de planos de assistência à saúde. 2019c. Disponível em: <<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzY3MQ==>>. Acesso em: 20 de setembro de 2019.

BARROS, Joaquim dos Santos. Auditoria interna no contexto da governança corporativa: um estudo nas empresas listadas nos mercados diferenciados da BM&FBOVESPA. Dissertação (Pós-Graduação em Controladoria) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007.

BARTON, T.L.; SHENKIR, W.G.; WALKER, P.L. Making enterprise risk management pay off. FT Press, 2002.

BERLE, A.A.; MEANS, G. The modern corporation and private property, v. 45, 1932.

BERNARDES, P.; BRANDÃO, M.M. Governança corporativa: algumas reflexões teóricas sob a perspectiva da economia. Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, v. 19, 2005.

BEUREN, I.M.; SOUZA, J.C.de. Em busca de um delineamento de proposta para classificação dos periódicos internacionais de contabilidade para o Qualis CAPES. Revista Contabilidade & Finanças, v. 19, n. 46, p. 44-58, 2008.

BIALOSKORSKI NETO, S. Member participation and relational contracts in agribusiness cooperatives in Brazil. The International Journal of Cooperative Management, v. 3, p. 20-26, 2006.

BIALOSKORSKI NETO, S.; ZYLBERSZTAJN, D. Cooperativismo: economia de empresas e estratégias. Perspectiva Econômica, v. 29, n. 84, p. 7-22, 1994.

BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 2013.

BRASIL. Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos, Brasília, DF, 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 20 nov. 2019.

BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. 1998a.

BRASIL. Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 1998b. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656.htm>. Acesso em: 12 jun 2021.

BRASIL. Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dá outras providências. 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9961.htm>. Acesso em: 12 jun 2021.

BRASIL. Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001. Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde e dá outras providências. 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2177-44.htm> Acesso em: 12 jun 2021.

BULGARELLI, W. As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica. Renovar, 1998.

CADBURY, A. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. London: Gee & Co. Ltd. 1992.

CÂNDIDO, G.A.; ABREU, A.F. Tipologias e modelos de redes organizacionais e suas formas de aplicação no ambiente de negócios e de gestão. XXII Simpósio de Inovação Tecnologia. Salvador, 2002.

CAPES. Tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação. Fundação Coordenação De Aperfeiçoamento De Pessoal De Nível Superior. 2017. Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf.

CARDOSO, Ricardo Lopes et al. Regulação da contabilidade: teorias e análise da convergência dos padrões contábeis brasileiros aos IFRS. Revista de Administração Pública, v. 43, n. 4, p. 773-799, 2009.

COLL, C. O construtivismo na sala de aula. São Paulo, Ática, 1998.

COSTA, N.do R. O regime regulatório e o mercado de planos de saúde no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, p. 1453-1462, 2008.

CRUZ, M.A.S. O ensino reflexivo de Donald Schön: Um estudo com acadêmicos de um curso de licenciatura em Matemática. In: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 32., 2009, Caxambu. Anais eletrônicos Disponível em: <www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/.../GT19-5458—Int.pdf>. Acesso em: 21/05/2021.

DA SILVA, Edson Cordeiro. Governança Corporativa nas empresas: guia prático de

DE ARRUDA, G.S.; MADRUGA, S.R.; DE FREITAS JUNIOR, N.I. A governança corporativa e a teoria da agência em consonância com a controladoria. Revista de Administração da UFSM, v. 1, n. 1, 2008.

DOS SANTOS, J.L.; KELM, M.L.; DE ABREU, A.F. Um modelo de gestão por resultados segundo a teoria da agência—um estudo de caso: Banco do Estado de Santa Catarina SA. Revista de Administração da Universidade de São Paulo, v. 36, n. 3, 2001.

FONTES, J. R.; VENTURA, E. C.; MARUCCI, J. C. Cooperativa e o Papel do Conselho de Administração em Cooperativas de Crédito no Brasil. 2007.

- FREUND, J. E.; SIMON, G. A. Estatística Aplicada - Economia, Administração e Contabilidade. 9. ed. Porto Alegre: Bookmann, 2002.
- GUIMARÃES, A.L.de S.; ALVES, W.O. Prevendo a insolvência de operadoras de planos de saúde. Revista de Administração de Empresas, v. 49, n. 4, p. 459-471, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/jkBpK4BFGs8bFDPzMm3dGng/?lang=pt>
- HANTKE-DOMAS, M. The public interest theory of regulation: non-existence or misinterpretation? European journal of law and economics, v. 15, n. 2, p. 165-194, 2003.
- HAWLEY, J.P.; WILLIAMS, A.T. Corporate governance in the United States: The rise of fiduciary capitalism, a review of the literature. The first prize of Lens, 1996.
- HITT, M.A.; IRELAND, R.D.; HOSKISSON, R.E. Administração estratégica: competitividade e globalização. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
- IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 1. ed. São Paulo: IBGC, 1999.
- IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 5. ed. São Paulo: IBGC, 2019.
- IBGE. DATASUS. IBGE, 2019. Disponível em: <www.IBGE/DATASUS>. Acesso em: 12 jun 2021.
- IBGE.2021. Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 12 jun. 2021.
- JENSEN, M.C.; MECKLING, W.H. Teoria da firma: comportamento dos administradores, custos de agência e estrutura de propriedade. Revista de Administração de Empresas, v. 48, n. 2, p. 87-125, 2008. Disponível em: <<http://rae.fgv.br/rae/vol48-num2-2008/teoria-firma-comportamento-administradores-custos-agencia-estrutura-propriedade>>. Acesso em: 29/10/2019.
- KEPNER, C.H.; TREGOE, B.B. The new rational manager. 1981.
- KNOWLES, M. S et al. The adult learner. Houston, Butterworth-Heinemann, 1998.
- LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- LEVINE et al. Estatística - Teoria e Aplicações. 3. ed. São Paulo: LTC, 2005. 3. ed. São Paulo: LTC, 2005.
- LIMA, R.S.de F. Direito à saúde e critérios de aplicação. Direito Público, v. 3, n. 12, 2006.
- LOBO, Gleidson Sobreira. Práticas de governança corporativa adotadas pelas operadoras de planos de assistência à saúde classificadas como cooperativas. 2010.
- LODI, J.B. Governança corporativa: o governo da empresa e o conselho de administração. Campus, 2000.
- MACHADO-DA-SILVA, C.L.; FONSECA, V.S. da; FERNANDES, B.H.R. Cognição e institucionalização na dinâmica da mudança em organizações. Estudos organizacionais: novas perspectivas na administração de empresas, uma coletânea luso-brasileira. São Paulo: Iglu, p. 123-150, 2000.
- MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.
- MARCONI, M.de A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 2. reimpr. São Paulo: Editora Atlas, p. 277, 2011.
- MARTINS, M.B. O processo de aprendizagem organizacional no âmbito de programas de qualidade. 2002.
- MATOS, J. R. Construção da resistência à mudança organizacional na relação entre agentes. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São

Paulo, 2016

MCKINSEY & COMPANY, KORN/FERRY INTERNATIONAL. Panorama de governança corporativa no Brasil. São Paulo, out. 2001. Disponível em: <<http://www.kornferry.com.br/site/pt/mediapublications.asp>>. Acesso em: 01/10/2019.

MENEZES, J.P.C.B. et al. Estudo sobre o capital de giro das operadoras de planos de saúde atuantes no Vale do Mucuri–MG. Revista Vianna Sapiens, v. 7, n. 2, p. 27-27, 2016.

MONTONE, R. C.; TANIGUCHI, S.; WEBER, R. R. PCBs in the atmosphere of king George Island, Antarctica. Science of the Total Environment, v. 308, n. 1-3, p. 16, 2003.

OCB – ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS. Anuário do cooperativismo brasileiro: 2019. 1. ed. Brasília: Sistema OCB, 2019. 122 p. em: <www.ocb.org.br>. Acesso em: 12 jun 2021.

OCB — ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO BRASIL. Cooperativismo passo a passo. Volume 1 – Educação Cooperativista. Goiânia: Publicação do Sistema OCB/SESCOOP-GO. 2015. Disponível em: <<http://www.goiascooperativo.coop.br/arquivos/downloads/cooperativismo-passo-a-passo-final-2017-15331413.pdf>>

OCDE. Princípios de Governança Corporativa da OCDE. 1999. Disponível em: . Acesso em: 10/10/2020.

orientação para acionistas. São Paulo: Atlas, 2006.

orientação para acionistas. São Paulo: Atlas, 2006.

PARREIRAS, Fernando Silva. Impacto da migração para os níveis de governança corporativa da BOVESPA: uma análise do risco. 2003. Belo Horizonte: FACE / UFMG. (Monografia, Especialização em Gestão Estratégica em Finanças). Disponível em: <<http://www.fernando.parreiras.nom.br/publicacoes/monografia.pdf>>. Acesso em: 03 de abril de 2008.

PINHEIRO, I.C.B. et al. Efeitos da regulação econômico-financeira nas estratégias de financiamento das operadoras de planos de saúde. Revista Universo Contábil, v. 11, n. 2, p. 108-127, 2015.

PROCIANOY, J. L.; SCHNORRENBARGER, Adalberto. A Influência da Estrutura de Controle nas Decisões de Estrutura de Capital das Companhias Brasileiras. In: II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002, Rio de Janeiro/RJ. Anais do II Encontro Brasileiro de Finanças, 2002.

RICHARDSON, R.J.; PERES, J.A.de S. Pesquisa social: métodos e técnicas. Atlas, 1999.

ROSSETTI, J. P.; ANDRADE, A. Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SCHEIN, E.H. Organizational Culture and Leadership. San Francisco, Jossey Bass Publications. 1ª Ed. 1985.

SCHEIN, E.H. What is culture. Newbury Park, CA: Sage, p. 243-253, 1991.

SILVA JUNIOR, Annor. Trajetória de Crescimento, Governança Corporativa e Gestão Universitária: Estudo de Caso em Três Instituições de Educação Superior do Tipo Familiar. 2006. Tese (Doutorado) – Centro de Pesquisa em Administração da Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2006.

STIGLER, G.J. The theory of economic regulation. The Bell journal of economics and management science, p. 3-21, 1971.

TSOUKAS, H.; CHIA, R. On organizational becoming: Rethinking organizational change. Organization science, v. 13, n. 5, p. 567-582, 2002.

VALADARES, J.H. Cooperativismo: lições para nossa prática. Brasília-DF, SESCOOP, 2003.

VERGARA, S.C. Gestão de pessoas. In: Gestão de pessoas. 2003. p. 213-213.

VILELA, Rafael Heliton Pereira; FERRAZ, Serafim Firmo de Souza; FERRAZ, Sofia Batista. Modelo diagnóstico de Governança Corporativa em cooperativas de saúde. Revista de Administração FACES Journal, v. 14, n. 1, p. 29-48, 2015.

WOOD Jr., T. (Coord.). Mudança organizacional: aprofundando temas atuais em administração de empresas. São Paulo: Atlas, 2009.

WOOD Jr., T.; CURADO, I.B.; CAMPOS, H.M.de. Vencendo a crise: mudança organizacional na Rhodia Farma. Revista de Administração de Empresas, v. 34, n. 5, p. 62-79, 1994.

XAVIER, R.O.; DORNELAS, J.S. O papel do gerente num contexto de mudança baseada no uso da tecnologia CRM. Revista de Administração Contemporânea, v. 10, n. 1, p. 9-30, 2006.

ZYLBERSZTAJN, D.. Organizações de Cooperativas: Desafios e Tendências. Revista De Administração, v. 29, n. 3, p. 23-32, 2002.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "A" e "B" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA3".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Restrita	5	2,0	11,0	18,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato		TA3	Pontuação	71,7